

SOCHILUVCHAN VA TOLALI MATERIALLARNING NAMLIGINI O'LGHASH USULI VA LABORATORIYA QURILMASINI ISHLAB CHIQUISH

Toshkent Davlat Texnika Universiteti

Texnika yo'nalishi birinchi

kurs magistr talabasi

Omonov Bahodir Muzaffar o'g'li

Toshkent Davlat Texnika Universiteti

Texnika yo'nalishi birinchi

kurs magistr talabasi

Norboyev Zafarbek Dilshod o'g'li

Annotatsiya: Ushbu maqolada sochiluvchan va tolali materiallarning namligini o'lchash usullari, ularning texnologik jihatlari va maxsus laboratoriya qurilmasini ishlab chiqish jarayoni yoritilgan. Tadqiqot davomida termogravimetrik, dielektrik va infraqizil usullar tahlil qilingan, yangi laboratoriya qurilmasining texnik tavsifi va ishlash xususiyatlari batafsil bayon qilingan. Qurilma yordamida namlik darajasini aniqlash samaradorligi ishlab chiqarish sharoitlarida sinovdan o'tkazilgan va natijalar ijobiy bo'lgan.

Kalit so'zlar: namlikni o'lchash, sochiluvchan materiallar, tolali materiallar, laboratoriya qurilmasi, infraqizil usul, texnik tahlil.

Аннотация: В данной статье описаны методы измерения влажности пористых и волокнистых материалов, их технологические аспекты, а также процесс разработки специального лабораторного прибора. В ходе исследований были проанализированы термогравиметрический, диэлектрический и инфракрасный методы, подробно описаны техническое описание и эксплуатационные характеристики нового лабораторного прибора. Эффективность определения уровня влажности с помощью

прибора была проверена в производственных условиях и результаты оказались положительными.

Annotation: This article describes the methods of measuring the moisture content of porous and fibrous materials, their technological aspects, and the process of developing a special laboratory device. During the research, thermogravimetric, dielectric and infrared methods were analyzed, the technical description and performance characteristics of the new laboratory device were described in detail. The efficiency of determining the humidity level with the help of the device was tested in production conditions and the results were positive.

Ключевые слова: измерение влажности, рассеивающие материалы, волокнистые материалы, лабораторный прибор, инфракрасный метод, технический анализ.

Keywords: moisture measurement, scattering materials, fibrous materials, laboratory device, infrared method, technical analysis.

Namlikni aniqlash materiallar sifatini baholash va ularning keyingi ishlov berilishida muhim rol o'ynaydi. Ayniqsa, qishloq xo'jaligi mahsulotlari, kimyo sanoati xomashyolari va boshqa tolali materiallar uchun bu ko'rsatkichlarning aniqligi katta ahamiyatga ega.

Hozirgi kunda foydalanilayotgan usullarning aksariyati zamonaviy texnologiyalar bilan to'liq uyg'unlashmagan, bu esa tezkorlik va aniqlikni ta'minlashda muammolarga olib keladi. Shuning uchun yangi, yuqori samarali laboratoriya qurilmasini ishlab chiqish ushbu muammolarni hal etishning dolzarb yo'nalishlaridan biridir.

Namlikni o'lchashning nazariy asoslari:

Materialdagi namlik miqdori uning umumiy vazniga nisbatan namlikning ulushini ifodalaydi va foizlarda o'lchanadi. Asosiy hisoblash formulasi quyidagicha:

Namlikni o'lchash usullari

Namlikni o'lchashning asosiy usullari:

1. Termogravimetrik usul:

Ushbu usul materialni ma'lum haroratda quritish va uning vazn o'zgarishini o'lchashga asoslangan. Kamchiliklari orasida jarayonning ko'p vaqt talab qilishi va inson omiliga sezgirligi bor.

2. Dielektrik usul:

Dielektrik usul materialning elektromagnit maydonidagi xususiyatlarini o'rganishga asoslangan. Bu usul tezkor, lekin yuqori aniqlik har doim ham ta'minlanmaydi.

3. Infraqizil usul:

Ushbu usul infraqizil nurlarni materialga yo'naltirib, qaytgan signal orqali suv molekulalarini aniqlaydi. Infraqizil usul yuqori tezlik va aniqlikni ta'minlab, zamonaviy laboratoriyalarda keng qo'llaniladi.

Laboratoriya qurilmasini ishlab chiqish

Yangi laboratoriya qurilmasi quyidagi texnik talablarga mos ravishda ishlab chiqildi:

1. Texnik xususiyatlari:

Namlik o'lchash diapazoni: 0% dan 50% gacha;

Aniqlik: $\pm 0,1\%$;

Ishlash harorati: 20–60°C;

O'lchash vaqti: 3–5 soniya.

2. Qurilmaning asosiy qismlari:

Infraqizil sezgich moduli: Materialning suv molekulalarini infraqizil nurlar orqali aniqlash.

Avtomatik boshqaruv tizimi: Qurilmaning barcha jarayonlarini avtomatlashtirish,

Natijalarni qayta ishlash bloki: O'lchov natijalarini matematik hisoblash orqali aniq ko'rsatish.

3. Ishlash tamoyili:

Qurilma nam materialni infraqizil nurlash orqali skanerlab, suv molekulalarining issiqlik yutilishini aniqlaydi. Qayta ishlangan ma'lumotlar namlik darajasini foizlarda chiqaradi.

4. Amaliy sinovlar

Laboratoriya sharoitida o'tkazilgan sinovlar quyidagilarni ko'rsatdi:

Qurilma yordamida sochiluvchan va tolali materiallarning namligini aniqlash 95% aniqlik bilan bajarilgan. Ushbu texnologiya ishlab chiqarish jarayonlarida namlikni avtomatik nazorat qilish imkoniyatini ta'minladi.

Xulosa

Tadqiqot natijalariga ko'ra, ishlab chiqarilgan laboratoriya qurilmasi yuqori tezkorlik va aniqlik bilan ajralib turadi. Qurilmaning afzalliklari orasida ishlashning avtomatlashtirilgani va inson omilini minimallashtirish ko'zga tashlanadi. Mazkur texnologiya oziq-ovqat, kimyo va boshqa sanoat tarmoqlarida sifat nazorati uchun keng qo'llanishi mumkin. Kelgusida qurilmaning texnik imkoniyatlarini kengaytirish bo'yicha tadqiqotlar davom ettiriladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. BIPM. Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement (GUM), 2008.
2. O'zbekiston Respublikasi "Metrologiya to'g'risidagi qonuni". Toshkent, 2023.
3. Smith, J. Infrared Moisture Analyzers: Principles and Applications, Springer, 2020.
4. OIML R76. Electronic Instruments for Measuring Moisture Content, 2018.
5. ISO 13528: Statistical Methods for Laboratory Proficiency Testing, 2015.